

УДК 343.97:328.185

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права,
Військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Science in Law, Docent
Professor of the Department of Military Law
of the Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yuliia Zdanosvska Street, Kyiv, 03680, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-6271-2447>

Тимошенко Володимир Андрійович –

доктор юридичних наук, професор
професор кафедри військового права та правоохоронної діяльності
Інституту стратегічних комунікацій
Національного університету оборони України

Volodymyr A. Tymoshenko –

Doctor of Science in Law, Professor
Professor of the Department of Military Law and Law Enforcement Activities,
Institute of Strategic Communications,
National University of Defense of Ukraine
(28 Povitroflotskyi Av., Kyiv, 03049, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-3184-5738>

Котляренко Олександр Петрович –

кандидат юридичних наук,
заступник начальника кафедри військового права та правоохоронної діяльності,
Інституту стратегічних комунікацій
Національного університету оборони України
<https://orcid.org/0000-0001-8776-2515>

Oleksandr P. Kotliarenko –

Ph.D of Law,
Deputy Head of the Department of Military Law and Law Enforcement Activities,
Institute of Strategic Communications,
National University of Defense of Ukraine
(28 Povitroflotskyi Av., Kyiv, 03049, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-8776-2515>

Діяльність суб'єктів запобігання корупції в органах військового управління

В статті висвітлюється, що у 2022 році в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна посіла 116-те місце зі 180 країн, що досліджувалися. 2012 року міжнародна аудиторська компанія Ernst and Young ставила Україну до трійки найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією та Бразилією з 43 країн, які були досліджені. Загалом, в статті зазначено, що у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України триває послідовна робота щодо

боротьби з корупцією в частині оборонних закупівель, управління земельними та непрофільними активами Міністерства оборони України, тиловому, медичному та житловому забезпеченні, реалізації міжнародної допомоги у сфері безпеки, а також у розробленні антикорупційних програм, забезпеченні підтримки та взаємодії з міжнародною неурядовою організацією Transparency International Україна, організації публічних дискусій щодо Індексу доброчесності в оборонному урядуванні для Міноборони, зокрема шляхом створення нових антикорупційних органів таких як Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Ключові слова: корупція, суб'єкти запобігання, органи військового управління, Міністерство оборони України, Збройні Сили України.

**V.V. Karelin, V.A. Tymosnko, O.P. Kotliarenko Activities of Prevention Subjects
Corruption in Bodies of Military Administration**

The article highlights that in 2022, Ukraine ranked 116th out of 180 countries surveyed in the Corruption Perceptions Index of the international organization Transparency International. In 2012, the international auditing company Ernst and Young ranked Ukraine among the three most corrupt countries in the world, along with Colombia and Brazil, out of 43 countries that were investigated. Corruption is one of the most dangerous threats to human rights, democracy, law and order, honesty and social justice, it hinders economic development, threatens the proper and fair functioning of the state and society as a whole, enterprises, institutions, and organizations. Therefore, solving the problem of corruption is one of the priority directions of the state's development. Unfortunately, the problem of corruption has not escaped the military administration and the issue of its prevention is extremely important under the conditions of full-scale armed aggression of the Russian Federation, because the defense and security of our state depends on its solution.

However, after the introduction of the legal regime of martial law, certain changes took place in the system of anti-corruption activities. According to Transparency International Ukraine, among the indisputable positives of the past year, we can mention the adoption of the state Anti-Corruption Strategy, the long-awaited appointment of the head of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (hereinafter referred to as the "SAP"), which became the driving force for intensifying investigations into top-level corruption, including representatives of the military administration. The High Anti-Corruption Court also showed its effectiveness: in 2022, the court considered 49 cases, 37 of which resulted in verdicts.

In general, the article states that the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, consistent work continues to fight corruption in defense procurement, management of land and non-core assets of the Ministry of Defense of Ukraine, rear, medical and housing support, implementation of international assistance in the field of security, as well as in the development of anti-corruption programs, providing support and interaction with the international non-governmental organization Transparency International Ukraine organization of public discussions on the Index of integrity in defense governance for the Ministry of Defense, in particular through the creation of new anti-corruption bodies such as the Department for the Prevention and Detection of Corruption of the Ministry of Defense of Ukraine.

Keywords: corruption, subjects of prevention, military management bodies, Ministry of Defense of Ukraine, Armed Forces of Ukraine.

Постановка проблеми. У 2022 році в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна посіла 116-те місце зі 180 країн, що досліджувалися. 2012 року міжнародна аудиторська компанія Ernst and Young ставила Україну до трійки найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією та Бразилією з 43 країн, які були досліджені. Корупція є однією з найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній

справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку, загрожує належному і справедливому функціонуванню держави й суспільства в цілому, підприємствам, установам, організаціям. Тому розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетних напрямків розвитку держави. Нажаль проблема корупції не оминула і органи військового управління і питання її запобігання є надзвичайно важливим за умов повномаштабної збройної агресії Російської Федерації, адже від його вирішення

залежить забезпечення оборони та безпеки нашої держави.

Разом з тим після введення правового режиму воєнного стану в системі антикорупційної діяльності відбулися певні зміни. На думку Transparency International Ukraine, серед безперечних позитивів минулого року можна згадати ухвалення державної Антикорупційної стратегії, довгоочікуване призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП), що стало рушійною силою для активізації розслідувань щодо топ-корупції в тому числі представників органів військового управління. Також свою ефективність показав Вищий антикорупційний суд — за 2022 рік суд розглянув 49 справ, із яких 37 — із винесенням вироків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури показав, що висвітленню різних аспектів проблем запобігання корупції та вдосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства присвячено праці науковців у галузі кримінології та кримінального права, серед яких: Л.І. Аркуша [1], Л.В. Багрий-Шахматов [2], А.М. Бойко [3], О.Ю. Бусол [4], В.М. Гаращук [5], Б.М. Головкін [6], О.О. Дудоров [7], О.М. Джужа [8], В.М. Дрьомін [9], З.А. Загинеї [10], О.Г. Кальман [11], О.О. Кваша [12], В.М. Киричко [13], О.М. Костенко [14], І.В. Кушнар'юв [15], І.Є. Мезенцева [16], Д.Г. Михайленко [17], Д.О. Олійник [18], А.В. Савченко [19], В.В. Шаблистий [20], Н.М. Ярмиш [21] та інші. Наукові праці цих авторів є вагомим внеском в осмислення явища корупції і запобігання їй.

Мета статті полягає в тому, щоб системному вивченні та аналізі діяльності суб'єктів запобігання корупції в органах військового управління.

Виклад основного матеріалу. Запобігання корупції є невід'ємною складовою оборонної реформи. Незважаючи на вжиті заходи в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України продовжують мати місце корупційні правопорушення. Переважна більшість з них пов'язана з нецільовим використанням бюджетних коштів, розкраданням, привласненням державного майна, матеріальних і фінансових ресурсів шляхом зловживання службовим становищем.

Кожне четверте корупційне кримінальне правопорушення пов'язане з неправомірною вигодою, вимаганням коштів та зловживанням впливом [22].

Аналіз стану корупційних правопорушень, вчинених у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2022 році, свідчить про наявність певної позитивної тенденції щодо скорочення їх загальної кількості у порівнянні з минулим роком. Водночас, найбільш поширеними залишаються корупційні правопорушення, пов'язані з: викраденням або привласненням зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна; наданням/прийняттям пропозиції або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а також зловживанням впливом; привласненням та розтратою державного і військового майна, зброї і боєприпасів, фінансових ресурсів [22].

Діяльність щодо запобігання та протидії корупції в системі Міноборони в умовах воєнного стану потребує підвищення ефективності, системності та особистої відповідальності керівників за дотримання антикорупційного законодавства, недопущення корупційних правопорушень, які наносять матеріальні та репутаційні збитки, а також негативно впливають на рівень довіри з боку суспільства.

Відповідальність за стан антикорупційної роботи покладається на командирів (начальників) усіх рівнів, а також уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання і виявлення корупції, які визначені (призначені) в структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, органах військового управління, військових частинах, установах, закладах та організаціях Збройних Сил України, підприємствах, установах і організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України [22].

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [23].

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [23].

Правопорушення, пов'язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України "Про запобігання корупції" вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [23].

Згідно ст. 1 Закону України Про оборону України органи військового управління – це Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб Збройних Сил України, інші штаби, командування, управління, постійні чи тимчасово утворені органи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, призначені для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції, військами (силами), з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації [24].

Корупційні діяння в органах військового управління як правило проявляються у: зловживанні владою або посадовим становищем, перевищенні влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих

інтересів або інтересів інших осіб; розкраданні державного, колективного або приватного майна з використанням посадового становища; незаконному одержанні матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг; одержанні кредитів, позичок, допомоги, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням пільг чи переваг, не передбачених законодавством, або на які особа не має права; неправомірної вигоди (хабарництва); здійсненні безпосередньо та через посередників або підставних осіб підприємницької діяльності з використанням влади чи посадових повноважень, а також пов'язаних з ними можливостей; сприянні з використанням посадового становища фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг; неправомірного втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення; використанні інформації, одержаної під час виконання посадових обов'язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації; наданні необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи управлінських рішень; протегуванні з корисливих або інших особистих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами [25].

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах, що потребують додаткової кваліфікації відповідно до чинного законодавства.

Слід зазначити, що нормативною базою у сфері запобігання корупції в органах військового управління слугує: Закон України «Про запобігання корупції» [23], Організаційно-методичні вказівки з питань запобігання та виявлення корупції в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України в умовах воєнного стану в 2023 році [22],

Навчально-методичні матеріали для проведення цільового інформування з військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил України до Міжнародного дня боротьби з корупцією (09 грудня) в умовах дії правового режиму воєнного стану 09-16 грудня 2022 року [26], Самооцінка стану виконання програми розбудови доброчесності - Звіт за результатами експертного аналізу в Україні [27], «Наказ Міністерства Оборони України №646 від 24.11.2015 р. «Про утворення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України» [28], Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України [29], Роз'яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб [30], Наказ Міністерства оборони України № 248/нм від 28.04.2023 «Про затвердження Положення про Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України» [31], Антикорупційна програма Міністерства оборони України на 2021–2024 рр., затверджена Наказом Міністерства оборони України від 31 серпня 2021 р. № 264 [32].

На відомчому рівні Збройних Сил України та Міністерства оборони України функціонують підрозділи, які виконують антикорупційні функції: Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України, Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, Головна інспекція Міністерства оборони України, Військова служба правопорядку Збройних Сил України, Управління з питань запобігання та виявлення корупції у Збройних Силах України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, який утворено відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та призначений для реалізації державної антикорупційної політики, виявлення та оцінки корупційних ризиків, організації

виконання антикорупційної програми Міноборони. Департамент сформовано у травні 2023 року при проведенні організаційних заходів в Міністерстві оборони України, визначених директивою Міністерства оборони України № Д-226/6 від 22 лютого 2023 року. Департамент підпорядковується Міністру оборони України, який здійснює керівництво його діяльністю [31].

Департамент складається з: відділу контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, відділу з питань виявлення корупції; відділ з питань запобігання корупції, відділу з питань взаємодії з викривачами, роботи з повідомленнями, Західного територіального відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Східного територіального відділу з питань запобігання та виявлення корупції, Центральної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції, Південної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції, Північної територіальна група з питань запобігання та виявлення корупції [31].

Основними завданнями є: інформування Міністра про порушення законодавства у сфері запобігання корупції, виявлені ризики, шляхи їх усунення або мінімізації; реалізація в Міноборони антикорупційної політики держави; організація та контроль заходів щодо запобігання корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням; оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства, підготовка заходів щодо їх усунення, розроблення Антикорупційної програми; спеціальна перевірка кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища; методична та консультаційна допомога з питань дотримання антикорупційного законодавства; здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій; забезпечення захисту працівників-«викривачів», які повідомляють про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»; участь в інформаційному забезпеченні та проведенні роз'яснювальної антикорупційної роботи; участь у міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; організація

роботи підпорядкованих територіальних підрозділів [31].

Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України є самостійним структурним підрозділом апарату Міноборони, у підпорядкуванні якого перебувають територіальні управління внутрішнього аудиту. Він координує діяльність Державної спеціальної служби транспорту у сфері внутрішнього аудиту та інших підрозділів внутрішнього аудиту у сфері Міноборони (у разі їх утворення) [33].

Основними завданнями є надання Міністру оборони України об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій (пропозицій) щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення; вдосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання ресурсів, а також виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших організаційних структур в системі Міноборони [33].

Головна інспекція Міністерства оборони України створена Указом Президента України № 680/95 від 1 серпня 1995 року. Головна інспекція Міністерства оборони України призначена для здійснення інспекційних заходів у Збройних Силах України з метою контролю за станом: їх реформування та розвитку; проходження військової служби особовим складом; бойової та мобілізаційної готовності; оперативної-тактичної, бойової та морально-психологічної підготовки військ (сил) та всебічного забезпечення їх функціонування і життєдіяльності [34].

Головна інспекція є вищим військовим інспекційним органом Міністерства оборони України. Вона підпорядковується Міністру оборони України.

Основними завданнями Головної інспекції є: здійснення перевірок за дотриманням у Збройних Силах України вимог чинного законодавства, за своєчасним, повним та якісним виконанням указів, директив та розпоряджень Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, постанов і розпоряджень Кабінету

Міністрів України, наказів, директив, розпоряджень Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України та інших нормативних актів з військових питань; участь у підготовці за напрямами роботи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, наказів та директив Міністра оборони України; контроль і надання організаційної та методичної допомоги з питань реформування і розвитку Збройних Сил України та їх всебічного фінансового і матеріально-технічного забезпечення; здійснення інспекційних заходів органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, підприємств Міністерства оборони України, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України (далі — об'єкти перевірки) відповідно до річного плану роботи, затвердженого Міністром оборони України, а також раптово, за окремими рішеннями Міністра оборони України; вивчення питань проходження військової служби особовим складом об'єктів перевірки та стану виконання заходів щодо реалізації соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей; перевірка та аналіз діяльності органів військового управління всіх рівнів щодо керівництва військами (силами), ефективності їх впливу на стан справ; перевірка і визначення стану виконання завдань за призначенням та виконання кошторису об'єктом перевірки; перевірка та визначення стану фінансово-господарської діяльності, охорони навколишнього середовища, пожежної безпеки об'єктів, споруд, комунікацій та мереж, що забезпечують бойову та мобілізаційну готовність, бойову підготовку та життєдіяльність військ; контроль за станом роботи із зверненнями громадян; підготовка та надання Міністру оборони України об'єктивної інформації стосовно реального стану справ з перевірених питань та пропозицій щодо вжиття заходів [34].

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед

військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у Збройних Силах України, їх припинення; для захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил України, а також для захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах [35].

Одними з завдань, які покладаються на Службу правопорядку є: виявлення причин, передумов і обставин кримінальних та інших правопорушень (в тому числі корупційних), вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби); запобігання вчиненню і припинення кримінальних (в тому числі корупційних) та інших правопорушень у Збройних Силах України; захист майна Збройних Сил України від розкрадання та інших кримінально протиправних посягань [35].

Управління з питань запобігання та виявлення корупції у Збройних Силах України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Збройних Силах України. Управління бере участь у реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період шляхом виконання завдань та функцій, покладених на Збройні Сили України, в частині забезпечення реалізації повноважень, наданих уповноваженим підрозділам з питань запобігання та виявлення корупції Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Управління є функціонально незалежним підрозділом, який забезпечує загальне керівництво призначеними (визначеними) уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) у Збройних Силах [36].

Основними завданнями Управління є: розроблення, організація та контроль за

проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією; організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Збройних Сил, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій керівнику відповідного органу; надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Головнокомандувача Збройних Сил України та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у структурних підрозділах Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу, органах військового управління, вищих військових навчальних закладах, військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил; розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в структурних підрозділах Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу, органах військового управління, вищих військових навчальних закладах, військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил; здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону; забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії в діяльності Збройних Сил; інформування Головнокомандувача Збройних Сил України, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції [36].

Слід зазначити, що на сьогодні пріоритетними напрямками щодо запобігання та виявлення корупції в системі Міністерства оборони України та інших органах військового управління в умовах воєнного стану вважати: забезпечення виконання державної

антикорупційної програми з реалізації Антикорупційної стратегії; належне використання фінансових і матеріальних ресурсів, спрямованих на виконання завдань оборони держави й відбиття військової агресії РФ проти України в умовах воєнного стану, усунення умов для виникнення корупційних ризиків в ході забезпечення Збройних Сил України; недопущення корупційних правопорушень, пов'язаних в першу чергу, з вимаганням, отриманням неправомірної вигоди (хабарництвом), зловживанням службовим становищем, невідворотність притягнення до відповідальності і покарання посадових (службових) осіб за скоєння таких злочинів; забезпечення доброчесності, дієвості та ефективної роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; дотримання особовим складом Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, виявлення колаборантів; надання консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; організація та забезпечення стійкої роботи каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, дотримання прав та гарантій захисту викривачів

корупції, своєчасне реагування на їх повідомлення про корупцію; дотримання відкритості і прозорості у питаннях взаємодії з волонтерськими, громадськими організаціями, які надають допомогу Збройним Силам України, зокрема, розподілу і спрямування волонтерської допомоги, першочергово для потреб військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом, недопущення корупційних ризиків в межах надання та використання гуманітарної допомоги, у відповідності до вимог законодавства України [27].

Висновок. У Міністерстві оборони України та Збройних Силах України триває послідовна робота щодо боротьби з корупцією в частині оборонних закупівель, управління земельними та непрофільними активами Міністерства оборони України, тиловому, медичному та житловому забезпеченні, реалізації міжнародної допомоги у сфері безпеки, а також у розробленні антикорупційних програм, забезпеченні підтримки та взаємодії з міжнародною неурядовою організацією Transparency International Україна, організації публічних дискусій щодо Індексу доброчесності в оборонному урядуванні для Міноборони, зокрема шляхом створення нових антикорупційних органів таких як Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Список використаних джерел:

1. Аркуша Л. І. Прояви корупції в митних органах: умови, особливості вчинення. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2012. № 4. С. 186-188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_4_64.
2. Багрій-Шахматов Л. В. Корупція як злочинне діяння, види корупційних злочинів. *Актуальні проблеми держави і права*. Одеса: Юридична література, 2001, Вип. 11. С.445-451.
3. Бойко А. М. Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби. *Форум права*. 2012. № 1. С. 106-111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
4. Бусол О. Ю. Стан запобігання корупції та протидії корупційній злочинності в контексті національної безпеки України. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. Серія: Юридичні науки. Т. 30(69), № 2. С. 101-109. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZ-TNU_law_2019_30\(69\)_2_19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZ-TNU_law_2019_30(69)_2_19).
5. Гарашук В.М. Мухатаєв А.О. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія. Харків: Право, 2010. 144 с
6. Головкін Б.М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. №4. С. 254–260.
7. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Національне агентство з питань запобігання корупції на варті "попереднього" рубежу протидії корупції: основні проблеми та способи їх вирішення. *Вісник Луганського*

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 3. С. 60-73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2018_3_8.

8. Джужа О. М., Тичина Д. М. Віктимологічне моделювання корупції. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі*: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2018. Ч. 1. С. 47–50.

9. Др'омін В. М. Кримінологічні функції та кримінологічна діяльність ДБР. *Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови*: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16 черв. 2018 р.). НУ «ОЮА». Одеса: Юридична література, 2018. С. 375-379.

10. Загинець З. Викривачі корупції: quid prodest? *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 2, ч. 1. С. 125–136. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/zaginej.pdf>.

11. Кальман О. Г. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2007. Вип. 15. С. 39-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2007_15_5.

12. Кваша О.О. Корупція та організована злочинність: обґрунтування взаємозв'язку. *Правова держава: Щорічник наукових праць*. 2010. Вип. 21. С. 335-342.

13. Киричко В. М. Унікальний посібник з кримінального права України. Харків: Право, 2015. 1088 с.

14. Костенко О. М. Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2008. Вип. 18. С. 136-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2008_18_15.

15. Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Видавництво «Юридична думка», 2018. 408 с.

16. Мезенцева І. Є. До питання щодо співучасті під час кваліфікації корупційних злочинів: правозастосовна практика. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 3. С. 197-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_3_19.

17. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 582 с.

18. Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія. Харків: Право, 2018. 200 с.

19. Савченко А. В. Корупційні злочини в Україні: проблеми кримінально-правового розуміння. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 3. С. 14-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_3_4.

20. Шаблистий В. В. Конфіскація та спеціальна конфіскація як можливий наслідок вчинення корупційного правопорушення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 1. С. 130-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2018_1_27.

21. Ярмиш Н. М. Щодо відповідності поняттю корупційного правопорушення злочинів, передбачених статтею 45 Кримінального кодексу України. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2015. № 3. С. 158-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_3_31.

22. Організаційно-методичні вказівки з питань запобігання та виявлення корупції в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України в умовах воєнного стану в 2023 році. Наказ Міністра оборони України від 10.01.2023 № 40462/з/3-2022. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/org_metod_vkazivky_antucorup_2023.pdf.

23. Про запобігання корупції. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056/. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

24. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

25. Матеріали для інформування військовослужбовців та працівників збройних сил України в рамках міжнародного дня боротьби з корупцією. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/Den_borotby_z_corruption_09122019.pdf.

26. Навчально-методичні матеріали для проведення цільового інформування з військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил України до Міжнародного дня боротьби з корупцією (09 грудня) в умовах дії правового режиму воєнного стану 09-16 грудня 2022 року. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/NMM_corruption_12_22.pdf.

27. Самооцінка стану виконання програми розбудови доброчесності. Звіт за результатами експертного аналізу в Україні. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/Zvit_ekspert_analiz.pdf.

28. Про утворення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Наказ Міністерства Оборони України від 24.11.2015 № 646. URL: <https://www.mil.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupczii/normativno-pravovi-akti-informacijni-ta-dovidkovi-materiali.html>.

29. Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Наказ Міністра оборони України від 15.03.2017. URL: <https://www.mil.gov.ua/content/corruption/Codecs.pdf>.

30. Роз'яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. URL: <https://www.mil.gov.ua/content/other/Anti-Corruption%20Program.pdf>.

31. Про затвердження Положення про Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Наказ Міністерства оборони України від 28.04.2023 № 248/нм. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/nm_248nm.pdf.

32. Про затвердження антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2021–2024 рр. Наказ Міністерства оборони України від 31.08.2021 № 264. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/264_nm.pdf.

33. Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Міністерство оборони України. URL: <https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/departament-vnutrishnogo-audit-ta-finansovogo-kontrolyu-ministerstva-oboroni-ukraini/>.

34. Головна інспекція Міністерства оборони України. Міністерство оборони України. офіційний веб-сайт. URL: <https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/gimou.html>.

35. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України. Закон України. від 07.03.2002 № 3099-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2002, № 32, ст.225. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>.

36. Управління з питань запобігання та виявлення корупції у Збройних Силах України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. URL: <https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-generalnogo-shtabu/upravlinnya-z-pitan-zapobigannya-ta-viyavlennya-korupczii.html>.

References:

1. Arkusha L. I. Proiavy koruptsii v mytnykh orhanakh: umovy, osoblyvosti vchynennia. *Pivdennoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2012. № 4. S. 186-188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_4_64.

2. Bahrii-Shakhmatov L. V. Koruptsiia yak zlochynne diiannia, vydy koruptsiinykh zlochyniv. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. Odesa: Yurydychna literatura, 2001, Vyp. 11. S.445-451.

3. Boiko A. M. Moralno-etychni zakhody zapobihannia i protydii koruptsii u sferi derzhavnoi sluzhby. *Forum prava*. 2012. № 1. S. 106-111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

4. Busol O. Yu. Stan zapobihannia koruptsii ta protydii koruptsiinii zlochynnosti v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Serii: Yurydychni nauky*. Т. 30(69), № 2. S. 101-109. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZ-TNU_law_2019_30\(69\)_2_19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZ-TNU_law_2019_30(69)_2_19).

5. Harashchuk V.M. Mukhataiev A.O. Aktualni problemy borotby z koruptsiieiu v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2010. 144 s

6. Holovkin B.M. Mekhanizm zapobihannia koruptsii. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2018. №4. S. 254–260.
7. Dudorov O. O., Movchan R. O. Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannia koruptsii na varti “poperednoho” rubezhu protydii koruptsii: osnovni problemy ta sposoby yikh vyrishennia. *Visnyk Luhanskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka*. 2018. Vyp. 3. S. 60-73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2018_3_8.
8. Dzhuzha O. M., Tychyna D. M. Viktymolohichne modeliuvannia koruptsii. *Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 7 hrud. 2018 r.): u 2 ch. / Nats. akad. vnutr. sprav. Kyiv, 2018. Ch. 1. S. 47–50.*
9. Dromin V. M. Kryminolohichni funktsii ta kryminolohichna diialnist DBR. *Derzhavne biuro rozsliduvan: na shliakhu rozbudovy: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 16 cherv. 2018 r.). NU “OIuA”*. Odesa: Yurydychna literatura, 2018. S. 375-379.
10. Zahynei Z. Vykryvachi koruptsii: quid prodest? *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2016. № 2, ch. 1. S. 125–136. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/zaginej.pdf>.
11. Kalman O. H. Stan i perspektyvy orhanizatsiino-pravovoho zabezpechennia protydii ta zapobihannia koruptsii v Ukraini. *Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka)*. 2007. Vyp. 15. S. 39-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2007_15_5.
12. Kvasha O.O. Koruptsiia ta orhanizovana zlochynnist: obgruntuvannia vzaiemozv’iazku. *Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh prats*. 2010. Vyp. 21. S. 335-342.
13. Kyrychko V. M. Unikalnyi posibnyk z kryminalnogo prava Ukrainy. Kharkiv: Pravo, 2015. 1088 s.
14. Kostenko O. M. Koruptsiia kryzovoho typu: poniattia i shliakhy protydii. *Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka)*. 2008. Vyp. 18. S. 136-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2008_18_15.
15. Kushnarov I. V. Politychna koruptsiia: porivnialno-politolohichna kontseptualizatsiia: monohrafiia. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Vydavnytstvo “Iurydychna dumka”, 2018. 408 s.
16. Mezentseva I. Ye. Do pytannia shchodo spivuchasti pid chas kvalifikatsii koruptsiinykh zlochyniv: pravozastosovna praktyka. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2017. № 3. S. 197-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_3_19.
17. Mykhailenko D. H. Protydiia koruptsiinym zlochynam zasobamy kryminalnogo prava: kontseptualni osnovy: monohrafiia. Odesa: Vydavnychi dim “Helvetyka”, 2017. 582 s.
18. Oliinyk D. O. Zapobihannia koruptsiinym zlochynam, shcho vchyniaiutsia pry zdiisnenni mytnykh protsedur: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2018. 200 s.
19. Savchenko A. V. Koruptsiini zlochyny v Ukraini: problemy kryminalno-pravovoho rozuminnia. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2015. № 3. S. 14-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_3_4.
20. Shablysty V. V. Konfiskatsiia ta spetsialna konfiskatsiia yak mozhlyvyi naslidok vchynennia koruptsiinoho pravoporushennia. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2018. № 1. S. 130-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2018_1_27.
21. Yarmysh N. M. Shchodo vidpovidnosti poniattiu koruptsiinoho pravoporushennia zlochyniv, peredbachenykh statteiu 45 Kryminalnogo kodeksu Ukrainy. *Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo*. 2015. № 3. S. 158-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_3_31.
22. Orhanizatsiino-metodychni vkazivky z pytan zapobihannia ta vyjavlennia koruptsii v diialnosti Ministerstva oborony Ukrainy ta Zbroinykh Syl Ukrainy v umovakh voiennoho stanu v 2023 rotsi. Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 10.01.2023 № 40462/z/3-2022. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/org_metod_vkazivky_antucorup_2023.pdf.
23. Pro zapobihannia koruptsii. Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2014, № 49, st.2056/. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
24. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1932-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1992, № 9, st.106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>.

25. Materialy dlia informuvannia viiskovosluzhbovtziv ta pratsivnykiv zbroinykh syl ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho dnia borotby z koruptsiieiu. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/Den_borotby_z_corruption_09122019.pdf.

26. Navchalno-metodychni materialy dlia provedennia tsilovoho informuvannia z viiskovosluzhbovtzivamy, derzhavnymy sluzhbovtzivamy ta pratsivnykamy Zbroinykh Syl Ukrainy do Mizhnarodnoho dnia borotby z koruptsiieiu (09 hrudnia) v umovakh dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu 09-16 hrudnia 2022 roku. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/NMM_corruption_12_22.pdf.

27. Samoosinka stanu vykonannia prohramy rozbudovy dobrochesnosti. Zvit za rezultatamy ekspertnoho analizu v Ukraini. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/Zvit_ekspert_analiz.pdf.

28. Pro utvorennia systemy roboty z pytan zapobihannia koruptsii v Ministerstvi oborony Ukrainy ta Zbroinykh Sylakh Ukrainy. Nakaz Ministerstva Oborony Ukrainy vid 24.11.2015 № 646. URL: <https://www.mil.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupczii/normativno-pravovi-akti-informacijni-ta-dovidkovi-materiali.html>.

29. Kodeks dobrochesnoi povedinky ta profesiinoi etyky viiskovykh posadovykh osib, derzhavnykh sluzhbovtziv ta inshykh osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy, v Ministerstvi oborony Ukrainy ta Zbroinykh Sylakh Ukrainy. Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 15.03.2017. URL: <https://www.mil.gov.ua/content/corruption/Codecs.pdf>.

30. Roz'iasnennia polozhen antykoruptsiinoho zakonodavstva shchodo obmezhenia spilnoi roboty blyzkykh osib. URL: <https://www.mil.gov.ua/content/other/Anti-Corruption%20Program.pdf>.

31. Pro zatverdzhennia Polozhenia pro Departament z pytan zapobihannia ta vyjavlennia koruptsii Ministerstva oborony Ukrainy Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 28.04.2023 № 248/nm. URL: https://www.mil.gov.ua/content/corruption/nm_248nm.pdf.

32. Pro zatverdzhennia antykoruptsiinoi prohramy Ministerstva oborony Ukrainy na 2021–2024 rr. Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 31.08.2021 № 264. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/264_nm.pdf.

33. Departament vnutrishnoho audytu Ministerstva oborony Ukrainy. Ministerstvo oborony Ukrainy. URL: <https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/departament-vnutrishnogo-auditu-ta-fiansovogo-kontrolyu-ministerstva-oboroni-ukraini/>.

34. Holovna inspektsiia Ministerstva oborony Ukrainy. Ministerstvo oborony Ukrainy. ofitsiinyi veb-sait. URL: <https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/gimou.html>.

35. Pro Viiskovu sluzhbu pravoporiadku u Zbroinykh Sylakh Ukrainy. Zakon Ukrainy. vid 07.03.2002 № 3099-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2002, № 32, st.225. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>.

36. Upravlinnia z pytan zapobihannia ta vyjavlennia koruptsii u Zbroinykh Sylakh Ukrainy Aparatu Holovnokomanduvacha Zbroinykh Syl Ukrainy. URL: <https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-generalnogo-shtabu/upravlinnya-z-pitan-zapobigannya-ta-viyavlennya-korupczii.html>.